

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1008 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagzatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili	115
Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	

Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari:	
Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi)	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchor kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchor tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	

Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	304
Abdullayev Boburjon Akbaralievich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation.....	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлўловчи”	334
H. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MCHJning bozordagi strategik holatini tahlil qilish.....	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari.....	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdama Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	375
Husanov Kaхрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Ilxomovich	

Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	462
Olokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini instituttsional tahlil qilish mexanizmi	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	524
Sultanov Baxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	550
Shukurov Ilxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	

Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlari takomillashtirish.....	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	
Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control.....	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки.....	608
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	614
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi.....	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish.....	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni.....	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini.....	678
Aripov Oybek Abdullayevich	
Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies.....	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'iloy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari.....	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar.....	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish.....	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari.....	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	

Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida)	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlar.....	761
Xamraqlova Gulnozaxon Faxriddin qizi	
Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki	764
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozoridagi aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili.....	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies.....	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida daromad va xarajatlarning o'zaro mutanosibligi	793
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri: tahlil va istiqbollar.....	799
Raxmanov Bekzod Ibragimovich	
Инновационный и развивающий менеджмент в сфере услуг	803
Axmatova Moxiyul Erginova	
Ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish asosida raqobatbardoshligini oshirish	807
Bakiyeva Iroda Akbarovna	
Dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan grek yong'og'ini iste'molchilarga yetkazib berish yo'llari	811
Inobatov Abror Boshlarovich	
Комплаенс и риск менеджмент в международных гуманитарных организациях	817
Muxamedjanov Bahodir Kahramonovich	
Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	822
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	
Soliqlarning yig'iluvchanligi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	826
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	
Soliq islohotlari: u qanday bo'lishi kerak?	831
Hotamov Alisher Farxodovich	
Анализ операционных процессов экспорто-ориентированных хлопково-текстильных кластеров.....	837
Джурбаев Отабек Джурбаевич	
Ish bilan bandlikni sifat xususiyatlari asosida baholashga zarurat: ilmiy-nazariy yondashuvlar	842
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Technology of Formation of Profession-Oriented Communication Competences in Training of Future Specialists in Higher Education Institutions	848
Rajapov Sulaymon	
Improving The Methodology of Developing Professional and Communicative Skills in Future Economists (In the Case of Teaching English).....	852
Samandarova Nargiza	
Sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnoparklardan foydalanish muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi omillar.....	860
Sobirxonov Akbarxon Aziz-o'g'li	
Oziq-ovqat sanoati korxonalarida investitsion salohiyatni shakllantirishning mazmuni va ahamiyati	865
Xamrayev Nodirbek Ravshanovich	
O'zbekistonning moliyaviy siyosati: tarkibiy tuzilishi va tahlili	872
Jabborova Dilafuz Sodiq qizi	
Institutsional islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida lizing investitsiyalarini rivojlantirishning nazariy-uslubiy jihatlar.....	879
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Hududlar rivojlanishini ta'minlashda erkin iqtisodiy zonalarining ahamiyati.....	885
Salomat Norova	
Yo'lovchi tashish xizmatlari sohasida korxonalar faoliyatini strategik rejalashtirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	889
Abarov Mashxurbek Ismonaliyevich, Pulatova Gulchexra Erkinovna	

Andarrayting xizmatining AQSh sug'urta bozorida tutgan o'ri.....	895
Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni tuzishda aktivlarni qadrsizlanishga tekshirish.....	900
Tojiyev Behzod Bekmurod o'g'li	
Yangi O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish – muhim yo'nalish.....	904
Dushaboyev Mirjalol	
Recreational potential of Uzbekistan and prospects for the development of wellness tourism in the country... 912	
Amonboyev M., Shaymanova Nigora Yusupovna	
Yashil marketing: tushunchasi, mohiyati, kelib chiqishi, muammolari va istiqbollari	916
G'anieva Madina Bunyodali qizi, Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	923
Quldoshov Asliddin Tursunovich	
Lizing munosabatlarini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalari.....	928
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
Analysis of the Transformation and Development Trends of the Higher Education System in Uzbekistan.....	934
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	940
Oybek Elmuratov	
Sifatli ta'lim uchinchi renessansning poydevori sifatida: xorijiy tajriba va tavsiyalar	943
Zafar Jumayev Ikromiddinovich	
Совершенствование методологии “зеленого” учёта в финансовом менеджменте устойчивого развития компаний энергетической отрасли в Узбекистане.....	947
Глазова Марина Викторовна	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funktsiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	954
Berkinov B. B.	
O'rta ta'lim tizimida “o'qituvchi imiji”ni rivojlanish genezisi.....	962
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	966
Ақбарова Лайло Упашевна	
Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida innovatsion marketing texnologiyalaridan foydalanish.....	971
Ahmedov Alim Babaniyazovich	
Inson resurslarini rivojlantirishda xorijiy kompaniyalarning tajribasini o'rganish metodologiyasi.....	978
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Tadbirkorlik muhiti tahlili va uni davlat tomonidan tartibga solish shart-sharoitlari	981
S. T. Toshaliyeva, A. M. Abduraxmonov	
G'allachilik klasterlarini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari	986
Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
Innovatsion texnologiyalarda umumishlab chiqarish xarajatlarini strategik boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari	990
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish-davr talabi	995
Ibroyim Maxkamov	
Tadbirkorlik subyektlari yer-suv resurslaridan foydalanishining hududiy xususiyatlari.....	999
Xamidjon Muxamadovich Shaxobov	
Korporativ tuzilmalarda global biznes etikasi va yashil biznes drayverlari.....	1003
Egamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	

KORPORATIV TUZILMALARDA GLOBAL BIZNES ETIKASI VA YASHIL BIZNES DRAYVERLARI

Egamberdiyev Shuxrat Satimbayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Biznes boshqaruvi fakulteti
yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari,
Korporativ boshqaruv kafedrasida dotsenti v.v.b.

Annotatsiya: Maqolada korporativ tuzilmalarda global biznes etika va yashil biznes drayverlarida personalni boshqarish strategiyasini turli sharhlari yoritilgan. Personalni boshqarish strategiyasini asosiy maqsadi o'rganilgan va shu borada personal boshqarishda kadr siyosatida ichki va tashqi madaniyatni rivojlantirish masalasi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: korporativ tuzilmalar, global biznes, personalni boshqarish, boshqarish strategiyasi, xodimlarning faol strategiyasi, inson resurslarini boshqarish, rag'batlantirish.

Abstract: The article examines various interpretations of human resource management strategy in global business ethics and drivers of green business in corporate structures. The main goal of the personnel management strategy has been studied and, in connection with this, the issue of developing the internal and external culture of personnel policy in personnel management has been considered.

Key words: corporate structures, global business, personnel management, management strategy, active personnel strategy, human resource management, motivation.

Аннотация: В статье рассматриваются различные интерпретации стратегии управления человеческими ресурсами в глобальной деловой этике и драйверов зеленого бизнеса в корпоративных структурах. Изучена основная цель стратегии управления персоналом и в связи с этим рассмотрен вопрос развития внутренней и внешней культуры кадровой политики в управлении персоналом.

Ключевые слова: корпоративные структуры, глобальный бизнес, управление персоналом, стратегия управления, активная кадровая стратегия, управление человеческими ресурсами, мотивация.

KIRISH

Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda.

Iqtisodiyotda investitsiyalarni keng miqyosda jalb etish ko'plab sohalar, tarmoqlar va hududlarga yangi texnologiyalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishiga xizmat qilishi ma'lum. Chunki investitsiya har qanday mamlakatning iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi, uning taraqqiyotini ta'minlovchi muhim kapitaldir.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda mamlakatimiz hududida faoliyat olib borayotgan biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilish, global darajada jahon standartlari asosida faoliyat yuritishlarini xar tomonlama ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda biznes subyektlarining jahon arenasidagi faoliyatini tashkil etish, xalqaro bitim va shartnomalar bilan tanishish, dunyoda ro'y berayotgan o'zgarishlar, innovatsiyalar, texnologiyalar, imkoniyatlar va to'siqlar haqidagi ma'lumotlar doimiy tahlil qilib borilishi muvaffaqiyatli biznes yuritish omili sanaladi.

Global biznesda ishbilarmonlik muhitini tahlil qilishda dunyo ro'y berayotgan o'zgarishlarga xar bir biznes subyekti iste'molchi nuqtayi nazari bilan qarashni taqozo etadi. Shu sababli, global biznes muhiti fani o'rganish o'ziga xos dolzarblilikni kasb etadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida "... nafaqat iqtisodiyotning tayanch tarmoqlarini, balki, eng avvalo, hududlarni kompleks rivojlantirish va mamlakatimiz barcha fuqarolarining hayotiy manfaatlarini ta'minlashga va ularning daromadlarini ko'paytirishga doir istiqboldagi muhim vazifalar turishi kerak" ^[1]. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017–2021-yil-

larga O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning harakatlar strategiyasini "Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberal-lashtirishning ustuvor yo'nalishlari"da - "korporativ boshqaruvning zamonaviy standartlar prinsiplari (ISO:9001) va usullarni joriy etish, korxonalarini strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirish" [2] muhim vazifalardan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Klassik maktab doirasida boshqaruv nazariyasi rivojlanishiga M. Veber muhim hissa ko'shgan. U tezlik, aniqlik, tartib, muayyanlik, uzluksizlik va bashorat qilish mumkinligini ta'minlash lozim bo'lgan tashkilot ma'muriy tuzilmasi nazariyasini ishlab chiqqan [3].

A.Maslou ta'limotiga ko'ra esa, "inson iyerarxik joylashtirilgan ehtiyojlarning murakkab tuzilmasiga ega" - deb o'z qarashini isbotlagan [4]. Personalni boshqarish strategiyasi tushunchasi 80-yillarning boshlarida G'arb Yevropa mamlakatlari korxonalarida yuzaga kelgan sharoitlar boshqaruv nazariyasini yanada rivojlantirish zaruratini talab qilgan, tashkilotlar xodimlarga yangicha yondashuv paydo bo'lishi, personalni boshqarishda strategik yondashuvni qo'llashni kengayishiga xizmat qilgan. Personalni strategik boshqarish sohasi bo'yicha esa Devanna M.A., Fombrun C.J., Tishy N.M. [5] o'z tadqiqotlarini olib borishgan.

Personalni boshqarish korxonada boshqaruv umumiy strategiyasining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bozor munosabatlariga o'tish sharoitida bunday strategiyaning asosiy maqsadi quyidagilar sanaladi: hisob-kitob qilingan miqdorda foyda olish, mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot yoki xizmatlarni belgilangan hajmda va bir maromda sotish, xodimlarning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishning belgilangan darajaga erishish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda personalni boshqarish strategiyasi tizimini nazariy metodologiyasi va uning yo'nalish qismlari yoritilgan. Ilmiy tadqiqot olib borishda qiyosiy va tizimli tahlil, tizimli yondashuv, sintez, umumlashtirish, mantiqiy va taqqoslama tahlil hamda ma'lumotlarini guruhlash kabi uslublardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Stoner va Femanning fikrlariga ko'ra firma - ikki yoki undan ortiq shaxslarning bir maqsad yoki maqsadga erishish uchun birlashgan tuzilmasi deya ta'rif beriladi.

Firmani tashkil etish qoidasining birinchi qismi biznes strategiyasi, ikkinchisi korxonaning tashkiliy konsepsiyasidir. Tashkiliy konsepsiya boshqaruvning mazmunini, ya'ni darajalar, bo'g'inlar va alohida xodimlarning (vazifalar) boshqaruv funksiyalari tarkibi, boshqaruvning axborot va texnik tizimlari (texnologiyalarini) ishlab chiqish, tarkibiy muammolarni (tuzilmalarni) hal qilishni hisobga oladi. Xodimlarni rivojlantirish, motivatsiya va malaka oshirish tizimlari (xodimlar), bu yerda funksiya muammoni hal qilishga qaratilgan faoliyatdan (boshqaruv, ishlab chiqarish va boshqalar) iborat.

Ratsional boshqaruv munosabatlarini o'rnatish uchun yuqoridagi tamoyillardan samarali foydalanishda, xorijiy kompaniyalar amaliyotida ko'rsatilganidek, har bir korxonada tashkiliy konsepsiyani ishlab chiqishi muhim rol o'ynaydi. Bu asosan tashkiliy aloqalarni tanlash korxonaning integratsiyalashgan salohiyatidan samarali foydalanish uchun menejerlar va xodimlarning individualligi va ijodiy salohiyatini rag'batlantirishga asoslangan bo'lishi kerakligiga qaratilgan. Shunday qilib, u guruh darajasida kelishilgan maqsadlarga asoslangan biznes tuzilmalarining o'zini o'zi tartibga solishga qaratilgan. Buning zaruriy sharti tarkibiy bo'linmalar rahbarlariga zarur vakolat va mas'uliyatni ta'minlashdir. Shu bilan birga, funksiya bo'yicha boshqaruv konsernning mahsulot va bozor guruhlari (segmentlari) va tarkibiy bo'linmalariga (tadbirkorlik korxonalariga) bo'linishiga muvofiq amalga oshiriladi. Bu yerda prinsip qo'llanilishi kerak, ya'ni korxonada mahsulot rang-barangligi qanchalik chuqur tuzilgan bo'lsa va uni bir hil qismlarga aylantirsa, asosiy, yordamchi va murakkab funksional vazifalarning yechimlarini markazsizlashtirish va markazlashtirilgan funksional vazifalarni cheklash uchun shunchalik ko'p imkoniyatlar mavjud bo'ladi.

1-jadval: Personal boshqarishni turli sharhlarda ta'riflanishi

Manba	Ta'rif
Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий. СПб.: СПбУЭФ, 1994.- 54 С	Personalni boshqarish – korxonada raqobatbardoshligi va mehnat faoliyati samaradorligini ta'minlaydigan, o'zaro bog'liq iqtisodiy, tashkiliy va ijtimoiy psixologik usullar majmui
Управление персоналом организации/ ред. Кибанова А.Я. М.: ИНФРА-М, 1998.- 62 С	Personalni boshqarish- tashkilot oldida turgan vazifalarga muvofiq xodim motivatsion ko'rsatmalarni shakllantirish va yo'naltirish

Шекшия С.В. Управление персоналом современной организации. М.: "Интел-Синтез", 1997.- 43 с	Personalni boshqarish- talab qilingan ishlab chiqarish funksiyalarini bajaradigan xodimlar zaruriy miqdorini ta'minlash. Personalni boshqarish samaradorligi tashkilotning umumiy maqsadlarini amalga oshirish darajasi bilan belgilanadi.
Иванцевич Дж. М, Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления М.: Дело, 1993.- 11-22. с	Personalni boshqarish- korxonalarda bajariladigan, xodimlardan shaxsiy, va tashkilot maqsadlariga erishish uchun eng samarali foydalanishga xizmat qiladigan faoliyat. Personalni boshqarish samaradorligi PB-tuzilmalar tomonidan qo'yilgan o'ziga xos vazifalarni bajarish darajasi va muddati bilan belgilanadi.
Марр Р., Флиастер А. Словарь\ Человек и труд. 1994.№1.- 127 с	Personalni boshqarish- ehtiyojlarni aniqlash, xodimlarni jalb qilish, ishga kiritish, rivojlantirish, nazorat qilish, ishdan bo'shatish bo'yicha faoliyat sohasi, shuningdek, ishlarni tuzilmalash, ijtimoiy xizmatlar va mukofotlash siyosati, personal xarajatlarini boshqarish va xodimlarga rahbarlik qilishdir
Маслов Е.В. Упраление персоналом предприятий. М.: ИНФРА-М, 1998.- 46 с	Personalni boshqarish- korxonada darajasida ishchi kuchini shakllantirish va qayta taqsimlash jarayoniga, korxonaning samarali faoliyat yuritishi va unda mehnat bilan band bo'lgan xodimlarning xar tomonlama rivojlanishini ta'minlash maqsadida xodimlarning mehnat xislatlaridan foydalanish uchun sharoitlar yaratishga bir-biri bilan bog'liq tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tartiblar yordamida tizimli, reja asosida tashkil qilingan ta'sir ko'rsatishdir
Abduraxmonov Q.X. va b.q. Personalni boshqarish.- T.: O'qituvchi,2008.- 9 s	Personalni boshqarish- alohida xodim va umuman korxonada manfaatlarini ta'minlash maqsadida inson salohiyatidan samarali foydalanishga qaratilgan tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik, axloqiy va xuquqiy munosabatlar tizimidir.

Manba: Adabiyotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan

Inson resurslarini boshqarishda ikkita asosiy yo'nalish ajratilishi mumkin:

Birinchi yo'nalish - xodimlarning passiv marketingi - tashkilotning inson (mehnat) resurslaridagi ehtiyojlarini aniqlash va qamrab olish bilan shug'ullanadi va kadrlar boshqaruvi kompaniyasining vazifalaridan biridir. Ushbu funktsiya xodimlar bilan ishlashning boshqa yo'nalishlaridan alohida amalga oshiriladi.

Ikkinchi yo'nalish - xodimlarning faol marketingi - global muammolar bilan shug'ullanadi. Aslida bu kompaniyaning strategik kadrlar siyosati bilan bog'lik vazifalardir. Xodimlar (firma va potensial nomzodlar uchun ishlaydigan) firmaning tashki va ichki mijozlari hisoblanadi. Bir vaqtning o'zida marketing xodimlarining asosiy maqsadi mehnat unumdorligini oshirishga, xodimlarni rivojlantirishga, firma ishlarida ishtirok etishga, tarbiya va korporativ ruxga va tashkilotga sodiq munosabatda bo'lishga xissa ko'shadigan inson resurslaridan foydalanishni optimallashtirishdir ^[6].

Faol boshqaruv strategiyaning asosiy tamoyili kompaniya xodimlarining bozor muloxazasiga asoslangan va xodimlarni boshqarish uchun an'anaviy ma'muriy yondashuvlardan juda fark qiladi. Shu bilan birga, buning uchun kadrlar boshqaruvi, kadrlarni rejalashtirish, xodimlarning biznesni baholash, ishni rag'batlantirish, o'qitishning bir nechta turlari va firma korporativ madaniyatini shakllantirish uchun maqsadli strategiyani ishlab chiqish bilan bog'lik bir qator vazifalarni hal qilish kerak. Inson resurslarini boshqarish strategiyasining xar ikkala yo'nalishi bir-biriga zid emas, balki bir-birini to'ldiradi va ular kompaniyaning bozor segmentida muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, parallel ravishda ishlab chiqilishi kerak. Shu bilan birga, "xodimlarning faol strategiyasi" quyidagilarni o'z ichiga oladi: turli mahalliy kompaniyalarni boshqarish amaliyotida qo'llaniladigan kadrlarni tanlash va baxolashning so'nggi usullari, kadrlar malakasini oshirishga va shu bilan birga inson resurslarining narxini oshirishga imkon beruvchi korporativ ta'lim tizimini, turli mahalliy kompaniyalarda olib borilgan mualliflik tekshiruvlari asosida xodimlarning ichki moddiy rag'batlantirishni tashkil etish. Siyosatining alohida yo'nalishi juda istiqbolli xodimlar marketing aylanmasi pasaytiradi va, shu bilan birga, kompaniya xodimlarining korporativ qadriyatlarini xavfsiz korporativ madaniyatini qurish hisoblanadi.

Axir tashqi mehnat bozori bilan bir qatorda yirik korxonada, korporatsiya va guruhlar tarkibiga kiruvchi firmalar tomonidan juda faol foydalaniladigan ichki bozor ham mavjud. Shunday kilib, korporativ madaniyat ichki mehnat bozorida xodimlarni targ'ib qilishga yordam beradi, ayni paytda butun tashkilotning samaradorligini oshiradi. Yuqoridagi barcha elementlar inson resurslarini boshqarish uchun personalni boshqarish strategiyasini takomillashtiradi.

Ko'pchilik menejerlar shuni ta'qidlashadiki, tashkilotning kuchi, avvalo inson kapitalida ekanligini yaxshi tushunadilar. Biroq, muammoni yechish imkoniyatlari uni haqiqatda hal qilish uchun yetarli darajada emas. Buni qanday amalga oshirish kerakligi haqida bilimlar, personalni boshqarish tizimiga mos keluvchi texnologiyalar va shu borada ulardan moxirona foydalanish usullarini o'rganish lozim. Shu ma'noda personalni boshqarish tizimidagi bugungi kunda ma'lum bo'lgan usullar, texnologiyalar va jarayonlarni uchta kichik guruhga birlashtirish lozim: kadrlar tarkibini shakllantirish usuli, personalni ishga bo'lgan layoqatini qullab-quvvatlash usuli, korxonani kadrlar salohiyatini maqbullash usullari.

Personalni boshqarish strategiyasi yakunlangan xarakterga ega bo'lib, belgilab beruvchi – umumiy korporativ strategiyaga aylanadi. Strategiyaning iqtisodiy mazmuni tashkiliy-boshqaruv mazmuniga o'zgaradi. Bunday model davlat korxonalari yoki aralash mulk shaklidagi korxonalar uchun davlat tomonidan yoki chetdan tartibga solish uchun yuqori bo'lgan xususiy korxonalar uchun eng muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, personal boshqarish strategiyasini bir nechta o'zaro bog'liq tushunchalar bilan tavsiflash mumkin: strategik maqsadlarga erishish uchun korxonada faoliyatini tashkil qilish bo'yicha kadrlar siyosati vositasi, yuqori malakali kadrlar shakllantirish, tayyorlash, joylashtirish va oqilona foydalanishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash, personalning kadrlar faoliyati shakllari, texnologiyalari, usullarini belgilab beradigan alohida boshqaruv funksiyasi, ichki va tashqi muhit omillarining ta'siri, belgilangan koordinatalar tizimida vaqt va makon bo'yicha tashkilot harakatini hisobga oladigan, odamlarning maqsadga muvofiq kadrlar faoliyati dinamik modeli hisoblanadi.

Innovatsion mahsulotlarni yaratishda, boshlang'ich nuqtaga va ushbu jarayonda barcha turdagi belgilarga e'tibor bering. Innovatsiyaning o'zi uchta davrning chorrahasida joylashgan:

- ilhom - yechim va imkoniyatlarni izlashga nima undaydi;
- g'oyalarni yaratish - g'oyalarni yaratish, ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayoni;
- ilova - ofisdan bozorgacha bo'lgan yo'l.

Loyihalar g'oyalarni optimallashtiradi va yangi yo'nalishlarni o'rganadi. Loyihaning takroriy, bir tekisda davom yetmaydigan tabiati zaif intizom va tashkilot boshqaruvining yetarli darajada yetishmasligidan emas, balki dizayn fikrlashning kashfiyot xususiyatidan kelib chiqadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi // Xalq so'zi, 2016-yil 15-dekabr, No 247 (6682).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi 4947-son farmonining 1-ilovasi "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi".
3. Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. Illinois: The Free Press, 1947. P.– 325.
4. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. Санкт-Петербург : Питер, 2001. С. 110–111.
5. Маслоу А. Маслоу о менеджменте : пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2003. С. – 121.
6. Devanna, M. A., Fombrun, C. J., Tichy N. M. (1984). A framework for strategic human resource management.
7. Strategic Human Resource Management. John Wiley & Sons. New York, NY, Vol. Chapter 3. P. 33-56.
8. Дж. О'Шонесси. Принципы организации управления фирмой. Москва "ПРОГРЕСС". – 197

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.